

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 3
ISSUE 4

2022

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 4

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 4

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёқуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Jinichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jakhongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Арсланов Камол СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕЙТРАЛЬНОЙ ЗОНЫ У ПАЦИЕНТОВ С ПОЛНОЙ АДЕНТИЕЙ.....	6
2. Akbarov Avzal, Ziyadullaeva Nigora, Omonova Nigora, Abduvakilov Jaxongir METHODS OF OPTIMIZING TOOTH COLOR SELECTION IN ORTHOPEDIC RESTORATION.....	10
3. Inagamon Sherzod, Olimjonov Kamron, Rizaev Jasur, Nazarova Nodira SPORTCHILAR OG‘IZ BO‘SHLIG‘I DAGI KLINIK-MORFOLOGIK KO‘RSATKICHLARINING O‘ZGARISHI.....	13
4. Бекжанова Ольга, Адизов Миразиз, Мустагизова Феруза, Тилляходжаев Санжарходжа, Дильбарханов Басымбек СОСТОЯНИЕ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ У РАБОЧИХ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	18
5. Musurmanov Fazliddin, Kubaev Aziz, Pulatova Barno METABOLIK SINDROM BILAN KECHAYOTGAN YUZ-JAG‘ SOHASI FLEGMONALARINING KLINIKO- IMMUNOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	22
6. Nurova Shoxsanam SURUNKALI TONZILLIT VA SURUNKALI BRONXIT BILAN KASALLANGAN BOLALARDA TISH-JAG‘ ANOMALIYALARINI ERTA TASHXISLASH, PROFILAKTIKASI VA DAVOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	26
7. Tulyaganov Jamshid, Rizaeva Sevara, Abduvakilov Jaxongir A MODERN VIEW ON AN INTEGRATED APPROACH TO THE REHABILITATION OF PATIENTS WITH POSTOPERATIVE JAW DEFECTS.....	32
8. Rizaev Jasur, Maxkamova Okila, Raximova Dilorom TEZ RIVOJLANUVCHI PARODONTIT BILAN BRONXIAL ASTMA KOMORBID XOLATIDA PERIODONTAL TO‘QIMALARNING YALLIG‘LANISHI VA RESPIRATOR TIZIM DISBALANSI DARAJASINING UZVIY KECHISHI.....	36
9. Астанов Отабек HISSIY BUZILISHI MAVJUD BO‘LGAN BEMORLARDA CHAKKA PASTKI BO‘G‘IMI KASALLIKLARINI DAVOLASH USULLARI.....	39
10. Xabibova Nazira, Razikova Dilnoza OG‘IZ BO‘SHLIG‘I SHILLIQ QAVATINING SURUNKALI YALLIG‘LANISHI FONIDA IKKALA BOSQICHDAGI ARTERIAL GIPERTEZIYA BILAN ASORATLANGAN COVID-19 MAVJUD BEMORLARDA ENDOTELIAL DISFUNKSIYANI KOMPLEKS DAVOLASH SAMARADORLIGI.....	42
11. Razikova Dilnoza, Xabibova Nazira ARTERIAL GIPERTENZIYA BILAN ASORATLANGAN COVID-19 MAVJUD BEMORLARNING OG‘IZ BO‘SHLIG‘I TO‘QIMALAR HOLATINING O‘ZIGA XOS KLINIK XUSUSIYATLARI.....	48
12. Pulatova Rayxon PARAZITAR INVAZIYALI BEMORLARDA SURUNKALI QAYTALANUVCHI AFTOZ STOMATIT DAVOSI SAMARADORLIGINI KLINIK-LABORATOR BAXOLASH.....	54
13. Akbarov Avzal, Ziyadullaeva Nigora, Irismetova Barno, Abduvakilov Jaxongir A COMPLEX APPROACH TO THE TREATMENT OF CHRONIC APHTHOUS STOMATITIS AS A SPECIAL PREPARATION OF THE ORAL CAVITY FOR PROSTHETICS.....	60
14. Камилов Халиджан, Касимова Мунирахон, Ризаева Манзурахон, Хамраева Гавхар КАТАРАКТА У ЛИЦ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ.....	65
15. Жабборова Феруза COVID-19 НИНГ ЎРТАЧА ВА ОФИР ДАРАЖАСИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН ОДАМЛАРДА ЯЛЛИГ‘ЛАНИШНИНГ АДАПТИВ ТИЗИМЛИ ИММУНОЛОГИК ОМИЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ.....	68
16. Рустамова Дилдора, Ризаев Жасур, Хазратов Алишер, Олимжонов Камрон, Олимжонova Фарангиз, Ражабий Музаяна ВЫЯВЛЕНИЕ АНТИТЕЛ ПРОТИВ SARS-COV-2 И АПФ-2.....	72

Арсланов Камол Садуллаевич
Бухарский государственный медицинский институт

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕЙТРАЛЬНОЙ ЗОНЫ У ПАЦИЕНТОВ С ПОЛНОЙ АДЕНТИЕЙ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7812639>

АННОТАЦИЯ

Цель этого исследования состояла в том, чтобы сравнить контурную форму фонетической и глотательной техник оттиска нейтральной зоны у одних и тех же испытуемых. Сравнение определения границ нейтральной зоны при фонетической мышечной деятельности и глотании. Определение и регистрация нейтральной зоны при движениях мышц при глотании. Выявление и регистрация нейтральной зоны с помощью фонетических упражнений, выполняемых пациентом. Сравнение результатов, полученных двумя методами определения нейтральной зоны. Оценка удовлетворенности пациентов съёмными протезами после реабилитации по трем критериям: функциональность, ретенция и стабилизация протеза.

Ключевые слова: Нейтральная зона, полная адентия, жевательные мышцы.

Arslanov Kamol Sadullaevich
Buxoro davlat tibbiyot instituti

TO'LIQ ADENTIYA BILAN KELGAN BEMORLARDA NEYTRAL ZONANI ANIQLASH METODLARINI QIYOSLASH

ANNOTASIYA

Ushbu tadqiqotning maqsadi bir xil mavzularda neytral zonani bosib chiqarish uchun fonetik va yutish usullarining konturini solishtirish edi. Fonetik mushak faoliyati va yutish paytida neytral zonaning chegaralarini aniqlashni taqqoslash. Yutish paytida mushaklarning harakatlarida neytral zonani aniqlash va ro'yxatga olish. Bemor tomonidan bajariladigan fonetik mashqlar yordamida neytral zonani aniqlash va ro'yxatga olish. Neytral zonani aniqlashning ikkita usuli bilan olingan natijalarni taqqoslash. Reabilitatsiyadan so'ng bemorning olinadigan protezlardan qoniqishini uchta mezon bo'yicha baholash: protezning funktsionalligi, saqlanishi va barqarorligi.

Kalit so'zlar: Neytral zona, to'liq tishlash, chaynash mushaklari.

Arslanov Kamol Sadullaevich
Bukhara State Medical Institute

COMPARISON OF METHODS OF DETERMINING THE NEUTRAL ZONE IN EDENTULOUS PATIENTS

ANNOTATION

The purpose of this study was to compare the outline form of the phonetic and swallowing neutral zone impression techniques on the same subjects. Comparison of determining the boundaries of the neutral zone during phonetic muscle activity and swallowing. Determination and registration of the neutral zone during the movements of the muscles during swallowing. Identification and registration of the neutral zone using phonetic exercises performed by the patient according to the doctor's instructions. Comparison of the results obtained by two methods for determining the neutral zone. Assessment of patients' satisfaction with removable dentures after rehabilitation according to three criteria: functionality, retention and stabilization of the prosthesis.

Keywords: Neutral zone, forces, toothless jaws, complete dentures.

Введение. Успешная терапия полным протезированием начинается с тщательной оценки физического состояния пациента и определения плана лечения, который обеспечит оптимальные результаты. Зубные протезы верхней челюсти имеют лучший клинический успех благодаря большей площади опоры зубного протеза, правильной параболической форме и меньшему приобретенному мышечному влиянию.

Благоприятные нижнечелюстные гребни и площадь опоры зубного протеза в значительной степени способствуют успеху предлагаемого полного зубного протеза. Резорбция гребня приводит к качественному и количественному уменьшению

несущей площади зубного протеза; потере глубины борозды и доступной высоты гребня; снижению несущей способности несущей площади зубного протеза и снижению устойчивости зубного протеза. Обычные зубные протезы в этих случаях могут не давать желаемых результатов.

Этой цели может служить обеспечение сохраненных имплантатов протезами. Но каждый пациент не подходит для имплантатов. Для получения успешных результатов в таких случаях, возможно, придется использовать другие факторы. Они могут включать в себя усовершенствованные методы оттиска;

правильное расположение и расположение искусственных зубов и соответствующую форму полированных поверхностей.

Успех полного протезирования в значительной степени зависит от отношения протезов к анатомическим структурам, которые их поддерживают и ограничивают, знакомство с расположением и характером этих структур имеет важное значение. Все оральные функции включают в себя синергические действия губ, щек, языка и дна рта. Неспособность осознать кардинальную важность положения зуба, формы и контуров фланца может привести к нестабильным и неудовлетворительным зубным протезам. Нейтральная зона (NZ) - это область, где силы, исходящие от щек и губ, уравновешиваются силами, оказываемыми языком. Его также называют мертвым пространством, стабильной зоной и зоной минимального конфликта [1]. Многие нестабильные нижние зубные протезы вызваны неправильной формой внешней поверхности и неправильным расположением зубов в нейтральной зоне.

Задачи исследования:

- определение и регистрация нейтральной зоны при движениях мышц во время глотания
- идентификация и регистрация нейтральной зоны с помощью фонетических упражнений, выполняемых пациентом в соответствии с указаниями врача
- сравнение результатов, полученных двумя методами определения нейтральной зоны
- оценка удовлетворенности пациентов съемными протезами после реабилитации по трем критериям: функциональность, удержание и стабилизация протеза.

Цель. Целью данного исследования была оценка роли подхода нейтральной зоны в общем успехе протезирования пациентов с полной адентией. Также, сравнение определения границ нейтральной зоны при фонетической мышечной деятельности и глотания.

Материал и методы. После одобрения институциональным наблюдательным советом в это исследование были включены 17 пациентов с полной адентией, которые носили полные съемные протезы в течение не менее 2 лет. Возраст варьировался от 51 до 83 лет.

Требованиями к отбору были прогрессирующая резорбция гребня нижней челюсти 21 и отсутствие клинических проявлений височно-нижнечелюстного сустава. Во время предварительной оценки ни у одного из испытуемых не было признаков фонетических проблем с существующими зубными протезами. Клиническая оценка не выявила аномальных привычек глотания.

Все этапы выполнял один клиницист. Предварительный слепок нижней челюсти готовили для каждого субъекта с использованием необратимого гидроколлоидного оттиска (Aroma Fine Dust Free; GC Europe, Leuven, Belgium). Затем два изготовленных на заказ оттисковых лотка были изготовлены из автополимеризующейся акриловой смолы (Протакрил-М, Стома, Украина), помещены интраорально и оценены на предмет чрезмерного растяжения границ. Границы были подстрижены, и подносы были повторно оценены интраорально для стабильности врачом и одобрены субъектом, после того как он широко открыл рот, облизал губы языком, проглотил и заговорил. Один из лотков использовался для формирования эластичного подкладочного материала (Функциональный тонер для оттисковой ткани; Kerr Corp) с помощью фонации. Проглатывание использовалось для формирования моделирующего пластикового оттискового компаунда (Green Impression Compound Type 1; Kerr Corp) на втором лотке, сконструированном с помощью проволочных петель для удержания моделирующего материала. Ни один из испытуемых не носил зубной протез верхней челюсти во время процедуры оттиска. Полученные оттиски выравнивали до той же окклюзионной высоты, аккуратно шлифуя окклюзионную поверхность на наждачной бумаге до тех пор, пока она не соответствовала отметкам, отмеченным на слепке.

Контуров обоих оттисков были очерчены на миллиметровке и сопоставлены. Запись фонетической нейтральной зоны всегда производилась перед записью глотательной нейтральной зоны, и

для каждого испытуемого производилось впечатление с использованием каждой техники.

Постепенно развивалось формирование фонетической нейтральной зоны (ПНЗ). Сначала был отлит один боковой сегмент (правый или левый), затем другой боковой сегмент и, наконец, передний сегмент. Изготовленный на заказ лоток помещали на беззубый гребень, и 5 мл кондиционирующего ткани материала, смешанного в соотношении 1:1, вводили шприцем в правый боковой сегмент лотка после того, как язык отодвигали зеркалом. Испытуемого просили произнести фонему 'SIS' 5 раз, а затем фонему 'SO' один раз. Оба звука должны быть произнесены четко, громко и энергично, чтобы вызвать достаточное сокращение мышц.

Эта фонетическая последовательность повторялась до тех пор, пока материал не полимеризовался. Лоток удаляли из полости рта, а излишки кондиционирующего ткани материала, простирающиеся перед премоляром, удаляли ножницами. Лоток был повторно вставлен внутриротово, и та же процедура была повторена для формирования левого бокового сегмента ПНЗ. Затем правый боковой сегмент, который был отлит первоначально, был удален из лотка и переформован, потому что первый оттиск не считался надежным из-за того, что первый контакт языка с мягким материалом мог быть ограничен, так как язык пытался бы избежать этого первоначального контакта.

Наконец, лоток был снова вставлен, и формирование ПНЗ было завершено путем инъекции материала в переднюю область и последовательного произнесения субъектом фонем 'DE, TE, ME, PE, SE' энергично, пока полимеризация материала не была завершена.

Во время формирования каждого сегмента, когда испытуемый проглатывал или произносил звуки, отличные от фонем, материал удалялся и сегмент переформовывался. Затем окклюзионная плоскость располагалась в соответствии с высотой нижней губы в состоянии покоя спереди, спайки-сбоку и в точке, расположенной примерно на две трети высоты ретромолярной подушечки сзади. Излишки кондиционирующего ткани материала удаляли ножницами. В исследовательских целях оттиск обрабатывали для замены мягкого материала на автополимеризующуюся акриловую смолу (Протакрил-М, Стома).

Используя наждачную бумагу (размер 150#2/0; Greatwall Mould Co Ltd, Shenzhen, China), окклюзионная поверхность полученного оттиска была выровнена. Щечная и язычная срединные линии определялись интраорально по сагиттальной срединной линии лица и регистрировались сначала на оттиске ПНЗ, а затем на последующем слепке (рис. 1).

Оттиск ПНЗ был перевернут на миллиметровую бумагу, и контур был очерчен в виде пунктирной линии свинцовым карандашом.

Моделирующий пластиковый оттисковой компаунд (Протакрил-М, Стома-М) размягчали на предварительно нагретой водяной бане при температуре 57С.5 Температуру воды контролировали термометром. Мягкий материал был приспособлен к лотку и сформирован в форме окклюзионного обода. Для каждого испытуемого использовали по два с половиной торга смеси. Модельный состав повторно нагревали в течение 2 минут на водяной бане, и поднос аккуратно помещали в рот испытуемого, не искажая края. Испытуемых проинструктировали проглотить, а затем сжать губы, как при сосании, несколько раз.

Чтобы облегчить глотание, перед каждым глотанием внутривенно вводили 1 мл теплой воды. После того, как материал остыл, лоток вынимали из горловины и лишний состав, вытесненный на чрезмерную высоту, срезали ножом. Процедура повторялась столько раз, сколько было необходимо, чтобы улучшить впечатление в соответствии с техникой нейтральной зоны глотания (SNZ). Впечатление считалось удовлетворительным, когда 2 последовательных впечатления производили сходные формы. Затем окклюзионная плоскость располагалась, как упоминалось ранее, так, чтобы отпечатки SNZ и PNZ имели одинаковую окклюзионную высоту. Используя

наждачную бумагу (размер 150#2/0; Greatwall Mould Co Ltd), окклюзионная поверхность формованного компаундного обода была выровнена. Лоток был перемещен на слепок, и срединная линия была записана на компаунде, гарантируя, что отпечатки PNZ и SNZ использовали одну и ту же срединную линию. Затем оттиск SNZ был перевернут на графическую бумагу и помещен поверх контура оттиска PNZ таким образом, чтобы буккальные контуры обоих оттисков совпадали со средней линией. Контур оттиска СНЗ были очерчены тем же свинцовым карандашом, что и сплошная линия. Отмечено положение клыка, определенное клинически. От положения клыка до самого заднего предела рисунка расстояние было разделено на 3 отрезка:

самые задние две трети были молярной областью, а самая передняя треть считалась премолярной областью.

Связь между щечным и языковым контурами исследовали и измеряли в щечноязычном направлении. Контур сравнивались путем измерения максимального расстояния между ними в передней, премолярной и молярной областях слева и справа.

Когда расположение контура PNZ по сравнению с контуром SNZ было буккально ориентировано, присваивалась плюсовая оценка. Для лингвального расположения контура ПНЗ по

отношению к контуру СНЗ была назначена минусовая оценка. Когда 2 линии совпадали, присваивался нулевой балл. Измерения производились 3 раза непосредственно с миллиметровой бумаги. Эти значения относятся к максимальному расстоянию между контурами. Поскольку различия между очертаниями не были полностью лингвальными или полностью буккальными, знак 1/2 был назначен с учетом направления в точке максимальной разницы. Данные анализировались с помощью знакового теста ($\alpha=0,05$).

Полученные результаты. Положение оттисков PNZ по отношению к оттискам SNZ для буккальных контуров и лингвальных контуров в различных местах суммировано в таблицах I и II. При объединении данных из передней, премолярной и молярной областей буккально контуры оттисков ПНЗ совпадали с контурами оттисков СНЗ в 18 местах (33,33%). Контур оттиска ПНЗ располагались лингвально в 36 местах (66,66%). Буккальной локализации контуров PZN по отношению к контурам SNZ отмечено не было. Лингвистически контуры оттисков PNZ совпадали с контурами оттисков SNZ в 11 местах (20,37%). Контур оттиска ПНЗ располагались лингвально в 18 локусах (33,33%), а буккально-в 25 локусах.

Рис. 2. Прорисовки фонетической нейтральной зоны и глотательной нейтральной зоны для 10 испытуемых. Сплошная линия представляет собой нейтральную зону глотания. Пунктирная линия представляет фонетическую нейтральную зону

Таблица 1. Буккальное положение фонетической нейтральной зоны по отношению к глотательной нейтральной зоне в разных местах

No. of subjects	Left molar	Left premolar	Left anterior	Right anterior	Right premolar	Right molar
1	-1	-2	0	-0.5	-2	-2
2	-1	-1	0	0	-1	-1.5
3	-1	-0.5	-0.5	-1.5	-1.5	-2
4	0	-1	0	0	-1.5	-1.5
5	-1.5	0	0	0	0	-3
6	0	-1	0	0	-1	-1
7	-0.5	-2.5	-1	0	-1	-1.5
8	0	-1	0	0	-1	-1.5
9	-0.5	-1.5	-0.5	0	-1	-0.5
Total	-5.5	-10.5	-2	-2	-10	-14.5
Mean	-0.6	-1.1	-0.2	-0.2	-1.1	-1.6
SD	0.55	0.75	0.36	0.51	0.55	0.70

Таблица II.

Языковое положение фонетической нейтральной зоны по отношению к глотательной нейтральной зоне в разных местах

No. of subjects	Left molar	Left premolar	Left anterior	Right anterior	Right premolar	Right molar
1	-1	-0.5	-1	-1	1	0
2	-2	1	0	0.5	1	-0.5
3	0.5	-2	-0.5	-0.5	0	1
4	-0.5	0	-1	-0.5	1	0
5	0.5	0	0	0.5	1	0
6	0.5	0.5	1.5	1	1	1
7	0.5	0.5	0	0.5	0.5	1
8	-1.5	0	0.5	1	0.5	-1
9	-1	-0.5	-1	-0.5	0	0.5
Total	-4	-1	-1.5	1	6	2
Mean	-0.4	-0.1	-0.1	0.1	0.6	0.2
SD	0.98	0.86	0.83	0.74	0.43	0.71

При сравнении по сегментам, буккально, статистический анализ показал достоверные различия в левой молярной ($p=0,031$) и правой молярной областях ($P=0,003$), а также в левой и правой премолярных областях ($p=0,007$), где SNZ была обнаружена буккально к PNZ. Лингвистически статистический анализ показал достоверные различия в правом премолярном регионе n ($P=0,015$),

где SNZ располагалась лингвально по отношению к PNZ. При анализе передней области по обе стороны от срединной линии достоверных различий не было отмечено, так как количество испытуемых с разными баллами было небольшим. Однако в 13 местах (72,22%) СНЗ совпала с ПНЗ, и только в 5 местах (27,78%) лингвально располагалась.

Список литературы:

- Buzrukzoda J.D., Kubaev A.S., Abdullaev A.S. Elimination Of Perforation Of The Bottom Of The Maxilla Jaw Sinus With Application Of Osteoplastic Material // CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 162-166.
- Rizaev J.A., Akhrova M.Sh., Kubaev A.S., Khazratov A.I. Clinical and immunological aspects of the relationship of the oral cavity and covid-19, TJE - Thematic journal of Education, 7, 3-15, 2022
- Rizaev Jasur Alimjanovich, Ahrorova Malika Shavkatovna, Kubaev Aziz Saydalimovich, Hazratov Alisher Isamiddinovich, Morphological Changes in the Oral Mucous Membrane in Patients with COVID-19, American Journal of Medicine and Medical Sciences, Vol. 12 No. 5, 2022, pp. 466-470. doi: 10.5923/j.ajmms.20221205.04.
- Абаджян, В.Н. Влияние полных съемных протезов на слизистую оболочку протезного ложа пациентов: автореф. дис. канд. мед. наук: 14.00.21 / Абаджян Виолетта Николаевна. – Тверь, 2003. – 18 с.
- Абакаров, С.И. Адаптация к полным съемным протезам у больных преклонного возраста / С.И. Абакаров, Д.В. Сорокин // Материалы VII всероссийского научного форума с международным участием «Стоматология 2005». – М., 2005. – С. 8–10.
- Абрамович, А.М. Качество жизни больных с частичным и полным отсутствием зубов: автореф. дис. канд. мед. наук: 14.00.21 / Абрамович Александр Максимович. – М., 2005. – 25 с.
- Алиев Н.Х. Чакка пастки жағ бўғимининг но артикуляр патологиясини ташхислаш усуллари // Тиббиёт ва спорт – Самарканд, 2020/3. 59-62 бет.
- Алимский, А.В. Мотивационные предпосылки и особенности обращаемости населения за ортопедической помощью в ЦНИИС / А.В. Алимский, Г.В. Белецкий, А.А. Карцев, Ю.И. Климашин, А.И. Матвеева, А.Н. Ряховский // Экономика и менеджмент в стоматологии. – 2004. – № 1. – С. 56–61.
- Алсынбаев, Г.Т. Вторичные смещения нижней челюсти и их коррекция у пациентов пожилого возраста с полным отсутствием зубов при повторном протезировании / Г.Т. Алсынбаев, Ф.Ф. Маннанова, Д.Э. Байков // Уральский медицинский журнал. – 2014. – № 5. – С. 25–30.
- Алыбеков, Т.С. Состояние краевого пародонта при протезировании несъемными конструкциями // Вестник Южно-Казахстанской государственной фармацевтической академии. – 2011. – Т. № 4. – С. 221–224.
- Альфари, Ф.Э. Костная пластика в стоматологической имплантологии / Ф.Э. Альфари: Квинтэссенция. – 2006. – 217 с.
- Асташина, Н.Б. Обоснование возможности применения новых имплантационных систем на этапах комплексного лечения больных с дефектами челюстных костей // Институт стоматологии. – 2010. – № 46. – Том 1. – С. 90–91.
- Безрукова, В.И. Быстропрогрессирующий пародонтит: иллюстративное руководство / В.И. Безрукова. – М.: Медицинская книга, 2004. – 144 с.
- Богатов, А.И. Особенности ортопедического лечения больных с полным отсутствием зубов при резкой атрофии альвеолярного отростка нижней челюсти / А.И. Богатов, В.М. Зотов, В.П. Федотов // Современная ортопедическая стоматология. – 2005. – № 3. – С. 34–35.
- Болонкин, В.П. Реабилитация больных при значительной атрофии костной ткани альвеолярного отростка / В.П. Болонкин, Т.В. Меленберг, И.В. Болонкин // Уральский медицинский журнал. – 2009. – № 5. – С. 12–17.
- Борин, Джорджо. Трехмерная визуализация окклюзии / Джорджо Борин //
- Бузрукзода, Ж., Ахтамов, Ш., & Щербакова, Ф. (2022). АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ СТРОЕНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА САМАРКАНДА ПО ДАННЫМ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ. Медицина и инновации, 1(4), 238–241. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/medicine_and_innovations/article/view/391
- Ризаев, Ж., Кубаев, А. и Бузрукзода, Ж. 2022. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПРИОБРЕТЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ). Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. 2, 3 (фев. 2022), 77–83. DOI:<https://doi.org/10.26739.2181-0966-2021-3-15>.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 4

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000